

XORIJIY INVESTORLARNING HUQUQ VA QONUNYI MANFAATLARI
KAFOLATLARINI AMALGA OSHIRISH

Бегматов Акмал Мустафоевич

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Мустақил тадқиқотчиси

***Аннотация.** Мазкур мақолада иқтисодиётнинг глобллашуви натижасида чет ел инвестори ва чет ел инвестициясини олувчи давлат манфаатлари ўртасидаги муносабатлар муаммоси пайдо бўлди. Фуқаролик шартномасининг иштирокчиси бўлган хорижий инвесторга тегишли ҳуқуқий кафолатлар берилиши керак, бу еса, ўз навбатида, тегишли миллий ва халқаро ҳуқуқий механизмлар орқали амалга оширилиши бўйича тавсиялар келтирилган.*

***Abstract.** In this article, as a result of the globalization of the economy, the problem of the relationship between the interests of the foreign investor and the state receiving the foreign investment appeared. A foreign investor who is a party to a civil contract should be given appropriate legal guarantees, which, in turn, are recommended to be implemented through appropriate national and international legal mechanisms.*

***Аннотация.** В данной статье в результате глобализации экономики возникла проблема соотношения интересов иностранного инвестора и государства-получателя иностранных инвестиций. Иностранному инвестору, являющемуся стороной гражданско-правового договора, должны быть предоставлены соответствующие правовые*

гарантии, которые, в свою очередь, рекомендуется реализовать через соответствующие национальные и международные правовые механизмы.

Калит сўзлар: инвестор, ҳуқуқ нормалари, яшил иқтисоддиёт, янгиланиш, Хорижий инвестициялар.

Ключевые слова: инвестор, правовые нормы, зеленая экономика, обновление, иностранные инвестиции.

Key words: investor, legal norms, green economy, renewal, foreign investment.

¹Кейинги йилларда Ўзбекистонда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилаётгани, миллий иқтисодиётимизнинг очиклигини таъминлаш ва унинг халқаро бозорларга интеграцияси учун зарур шароитлар яратиш ушбу янгиланишларнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгилаб олинган.

Жумладан, валюта бозори эркинлаштирилди, хусусий инвесторларга энергетика, геология-қидирув, кимё ва нефть кимёси, тиббиёт ва таълим каби соҳаларда фаолият юритиш имкониятлари кенгайтирилди.

Хусусий бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича инқилобий қарорлар қабул қилинди. Бу соҳада икки юздан ортиқ лицензия ва рухсатномалар бекор қилинди. Тадбиркорларнинг солиқ юки қисқартирилиб, хорижий инвестициялар учун максимал даражада қулай шароитлар яратилмоқда.

Натижада, ташқи бозорлардаги оғир вазиятга қарамасдан, иқтисодий ўсишнинг ижобий динамикаси сақлаб қолинди ва давом эттирилмоқда. Сўнгги 5 йилда иқтисодиётимизга кириб келган хорижий инвестициялар ҳажми 10 баравар ошиб, қарийб 40 миллиард долларни ташкил этди.

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/5704>. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида давлатимиз раҳбари ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг биринчи ялпи мажлиси. 2022йил

Давлатимиз раҳбари энг аввало, саноат соҳаларини модернизация ва трансформация қилиш, ишлаб чиқариш, коммунал ва транспорт инфратузилмасини жадал ривожлантиришга янада кўпроқ инвестицияларни йўналтириш учун аниқ лойиҳа ва дастурлар ишлаб чиқилганини кўрсатиб ўтди.

Мамлакатимиз раҳбари хорижий инвесторлар билан шерикликни янада кенгайтиришнинг устувор йўналишларини белгилаб бергани пировардида энг аввало, инвесторларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлашдир. Шу билан бирга Ўзбекистон банк-молия соҳасидаги ислохотларни чуқурлаштиришга интилиб, сармоядорларнинг бу соҳани янада такомиллаштиришга қаратилган ташаббуслари учун очик экани, юртимиз иқтисодий сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири – давлатнинг иқтисодиётдаги улушини камайтириш ва хусусийлаштиришни кенгайтиришдан иборатдир.

Бугун барча тармоқларда давлат-хусусий шериклик механизмлари жорий қилинмоқда. Бу эса Ўзбекистон табиий ресурслар борасида улкан имкониятларга эга экани, уларни ўзлаштиришда иштирок этиш учун хорижий инвесторларга кенг шароитлар яратилаётганидан дарак беради. Яна бир мисол “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси қабул қилинган ва амалга оширилмоқда. Унинг доирасида юртимиздаги рақамлаштириш жараёнларига хориждан сармоя ва технологияларни фаол жалб этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Яшил” иқтисодиётни ривожлантириш ҳам шулар жумласидандир. Жумладан қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасида илмий-техник салоҳиятни ривожлантириш ва мутахассислар тайёрлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилмоқда.

Хорижий инвестициялар — чет эл инвесторлари томонидан юқори даражада даромад олиш, самарага эришиш мақсадида мутлоқ бошқа давлат

иқтисодиётининг, тадбиркорлик ва бошқа фаолиятларига сафарбар этадиган барча мулккий, молиявий, интеллектуал бойликларидир. Чет эл инвестициялари ички инвестициялардан фарқли ҳолда ташқи молиялаштириш манбаига киради. Улар миллий иқтисодиётга четдан, уларнинг келишини рағбатлантирган ҳолда жалб қилинади. Лекин чет эл капиталини жалб қилишнинг ҳамма шакллари ҳа молиялаштиришнинг ташқи манбаи булмаслиги мумкин. Бу биринчи навбатда фоиз тўловлари билан қайтаришни талаб этадиган кредитлар ва қарзларга таалуқли. Чунки, чет эл кредитлари ва халқаро молия институтлари қарзлари ма'лум вақт о'тгач асосий қарз билан бирга белгиланган фоизларининг қайтарилишини талаб этади. Четдан жалб этиладиган хорижий инвестициялар билан чет элдан киритиладиган кредитларнинг о'зига хос фарқлари мавжуддир. Бу борада хорижий инвестициялар рисклар доираси билан чет эл кредитлари рисклари кенглиги фарқланади.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси уларнинг иқтисодий юксалишида фаол инвестиция сиёсати марказий ўринни эгаллашини тасдиқлайди. Шу боис Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш мақсадлари унинг инвестиция сиёсатида тўлиқ акс этирилишини тақозо этади.

Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва тартибга солишда Ўзбекистон Республикасининг "Чет эл инвестициялари тўғрисида", "Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида", "Инвестиция фаолияти тўғрисида"ги Қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатлари унинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади.

Мулкчиликнинг турли шакллари таркиб топиши инвестицияларнинг ривожланишига катта туртки бўлди. Мулкчиликнинг турли шаклларининг вужудга келиши муносабати билан капиталнинг соҳалардаги ўзгарувчанлиги, унинг оқими, ҳудудларга тақсимланиши тезлашди.

Бозор иқтисодиёти ислохотларини чуқурлаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш ва мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишни мустақамлашга қаратилган чора - тадбирларнинг амалга оширилиши

мамлакатимизда инвестиция муҳитини яхшилаш ҳамда ҳажми тобора ортиб бораётган хорижий инвестицияларни жалб қилишда ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жаҳон амалиёти ва тажрибасидан келиб чиқиб, бизнеснинг инвестиция ва инновацион фаолиятига тўсқинлик қилаётган муаммоларни энди оддий воситалар билан, яъни имтиёзлар бериш ёки янги декларатив меъёрларни нашр этиш билан ҳал қилишнинг имкони йўқ. Хусусий инвестицияларни фаоллаштириш учун тадбиркорлик фаолиятини эркинлаштириш талаб этилади. Бизнес билан доимий мулоқот, муайян секторларнинг ривожланишига тўсқинлик қиладиган тўсиқларни аниқлаш ва енгиб ўтиш бўйича босқичама-босқич иш олиб бориш керак.

Ўзбекистоннинг энг истиқболли соҳаларига йўналтирилган инвестиция сиёсати стратегияси ишлаб чиқиш. Инвестиция муҳити мамлакатдаги барча фаолият соҳаларига таъсир кўрсатишини инобатга олган ҳолда, ислохотлар кўлами иқтисодий, институционал, таълим, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги, сув таъминоти, энергетика, транспорт ва бошқа йўналишларни қамраб олади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида давлатимиз раҳбари ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг биринчи ялпи мажлиси. “Халқ сўзи” 2022йил
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб

қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4300 сонли қарори.

3. “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4937-сон.

4. “Инновация: иқтисод ва фан” иқтисодий илмий-амалий ойлик нашр., Т.: 2020йил.